

DEPÓSITO LEGAL ZU2020000153

ISSN 0041-8811

E-ISSN 2665-0428

Revista de la Universidad del Zulia

Fundada en 1947
por el Dr. Jesús Enrique Lossada

Ciencias
Exactas,
Naturales
y de la Salud

79
ANIVERSARIO

Año 17 N° 49
Mayo - Agosto 2026
Tercera Época
Maracaibo-Venezuela

Editorial

En el primer trimestre de 2026, Venezuela ha manifestado indicios de recuperación económica. Si bien este avance es modesto frente a la magnitud del deterioro nacional, su concreción obliga a cimentar las bases para una estabilización del sistema a mediano plazo. El equilibrio político es un ámbito crucial para este fin; el desarrollo no depende únicamente de variables productivas, sino del fortalecimiento institucional y de una cultura política orientada al respeto de los Derechos Humanos.

Superar la crisis estructural exige una interrelación armónica entre la dinámica financiera y la democracia. Esta última constituye el soporte de un desarrollo humano integral que, si bien requiere la generación de riqueza, debe estar regido por la equidad social.

Bajo este escenario, es inviable potenciar la producción de conocimiento científico sin resolver previamente esta crisis de larga data que ha desviado la orientación investigativa en las academias. Por consiguiente, resulta imperativo promover los valores democráticos y la dignidad humana. En este esfuerzo, las universidades deben ejercer un liderazgo firme para que tales principios permeen en la conciencia de la ciudadanía, protagonista esencial de la transformación requerida.

Dr. Reyber Parra Contreras

Editor

Revista de la Universidad del Zulia

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3231-9214>